

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

SE PASSA NAS CALÇADAS

Dra. Sonia Salgado Labouriau (UEMG)

RESUMO

São apresentadas ações colaborativas coordenadas pela autora no espaço urbano de Belo Horizonte, procurando investigar as relações dessa prática com a obra artística e a pesquisa que esta artista pesquisadora tem desenvolvido em poéticas visuais. Essas ações objetivam intervir no cotidiano da cidade através de experiências de desenho com giz escolar colorido no chão de calçadas e praças, de maneira a proporcionar que o público, desde estudantes de escolas públicas e transeuntes até pessoas em situação de rua, possa inscrever de forma impermanente e coletiva o espaço público. A hipótese analisada aqui é que essas ações extensionistas configuram um campo expandido em torno das questões de permanência e temporalidade desenvolvidas pela autora na sua pesquisa em arte e sobre arte, procurando investigar questões de fundo que perpassam estes diferentes campos de atuação.

Palavras-chave: partilha do sensível; intervenção urbana; desenho expandido; arte como experiência; devir.

ABSTRACT

Collaborative actions coordinated by the author in the urban space of Belo Horizonte are presented, seeking to investigate the relationships between this practice, the artistic work and the research that the researcher/artist has been developing in visual poetics. These actions aim to intervene in the daily life of the city through drawing experiences with colored school chalk on the floor of sidewalks and squares, in order to allow the public, from passersby to public school students and homeless people, to inscribe the public space in an impermanent and collective way. The hypothesis analyzed here is that these extensionist actions configure an expanded field around the issues of impermanence and temporality developed by the author in her research in art and about art, seeking to investigate fundamental issues that permeate these different fields of action.

Keywords: sharing of the sensible; urban intervention; expanded drawing; art as experience; Becoming.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

GIZ ESCOLAR SOBRE CALÇADAS

Nas ações extensionistas desenvolvidas nos últimos cinco anos através do NÚCLEO EXPERIMENTAL _ NÉQUIS¹, na Escola Guignard – UEMG, temos explorado experiências de desenho impermanente com giz escolar colorido sobre calçadas de passeios e praças em situações colaborativas. Voltadas para proporcionar vivências dos processos da arte para transeuntes, pessoas em situação de rua e estudantes de escolas públicas, essas ações extensionistas associam, algumas vezes, atividades introdutórias diversas que operam como agentes disparadores para preparar e estimular as experiências de intervenção urbana envolvendo desenhar no chão e, algumas vezes, contação de histórias.

Os desenhos residuais dessas intervenções leves e de curta duração reconfiguram os lugares assinalados, deixam breves marcas de cor e anotações transparentes sobre o cimentado da cidade onde foram traçados. As garatujas e imagens coloridas perduram por um curto espaço de tempo e se esvaem lentamente com a varrição diária, o caminhar dos passantes. Desbotam em poucos dias com o vento e a chuva, até retornarem à aparência habitual, deixando uma vibração fugaz na memória de quem sobre eles se deteve, respiro de arte delével.

UM BREVE HISTÓRICO

Este trabalho nas calçadas e espaços públicos urbanos surgiu no contexto das manifestações de rua em 2019 em defesa do ensino público gratuito de qualidade, após a onda de notícias falsas a respeito das atividades desenvolvidas nas instituições públicas de ensino superior que inundou as redes sociais então, *fake news* estas disparadoras de campanhas de ódio

¹ O NÚCLEO EXPERIMENTAL da Escola Guignard - UEMG (NÉQUIS) é um grupo voltado para a pesquisa e extensão por meio de um Laboratório de Criação *on-line* e presencial. Aberto ao corpo discente e docente da UEMG, à parcerias com outros Grupos de Pesquisa e Extensão nessa e em outras IES, bem como à comunidade extra acadêmica, procura ainda atrair para suas atividades profissionais egressos da Escola Guignard de maneira a oportunizar, através da educação continuada, o convívio intergeracional. Busca pautar sua atuação por um viés interdisciplinar em torno do eixo da arte experimental colaborativa, interativa e relacional. O NÚCLEO EXPERIMENTAL - NÉQUIS, assim nomeado desde outubro de 2023 para se diferenciar do histórico *Núcleo Experimental* fundado de forma independente por Amílcar de Castro em Belo Horizonte nos anos 1980, consiste na continuidade e expansão do trabalho prospectivo do NÚCLEO EXPERIMENTAL da Escola Guignard - UEMG (NEX) e do Grupo de Estudos e Produção de Arte – GEA, coordenados pro mim no período de 2018 a 2021 e de 2021 até 2023, respectivamente, na Escola Guignard – UEMG.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

contra o ensino público e a figura do professor. Numa associação com a Diretoria de Campus BH, na figura da professora Liliana Borges e colegas docentes, discentes e funcionários da Faculdade de Educação e da Escola de Design da UEMG², propus o *BH PISO EDUCACIONAL*, um projeto quase utópico de tentar transformar a região central de Belo Horizonte em uma universidade por algumas horas, ocupando esquinas alternadas das calçadas com aulas públicas simultâneas sem interromper o ir e vir, numa tentativa de aproximar a Universidade e as pessoas, mostrar o que fazemos através de uma atividade de extensão dialógica e colaborativa. Uma das dificuldades enfrentadas foi a pouca familiaridade, por parte de colegas que abraçaram generosamente a proposta, com o lecionar fora da sala de aula em espaços afastados daqueles próprios da educação.

De minha parte, concebi e pus em prática por dezenas de vezes, de maio a dezembro de 2019, em diversos locais do Centro de Belo Horizonte, aulas públicas experimentais de vários formatos e conteúdos, algumas vezes sozinha, outras acompanhada por professores, funcionários, estudantes bolsistas e voluntários de meu projeto de extensão.³ Entre os vários experimentos realizados, desenvolvi aulas públicas de desenho com giz escolar colorido, sobretudo nas largas calçadas do entorno do Instituto de Educação, voltadas para transeuntes, professores, funcionários, pais, estudantes e pessoas em situação de rua que por ali passavam habitualmente.

Com o advento da pandemia de COVID - 19, foi necessário interromper o processo. Ao retomar as atividades presenciais paulatinamente no início de 2022, fizemos uma parceria com um ex-aluno da Escola Guignard – UEMG, professor Jéssus Guilherme Moreira Filho, que leciona já há alguns anos a disciplina de Artes na Escola Estadual Barão de Macaúbas. Dessa parceria, surgiram em 2022, ano em que a escola estadual completava um século de existência, uma série de ações extensionistas na Praça Zamenhof, situada em frente à escola. Essas ações são voltadas para o público infanto-juvenil de estudantes de ensino médio e fundamental,

² Liliana Borges, diretora de Campus BH da UEMG, Luciana Zenha, Luciana Leonardo Pereira, Cibele Laurea Silva, Shirley Beatriz (FAE), Sidneia, Wesley Clem de Menezes (Escola de Design) e Dalmir Lott (ESMU), entre outros.

³ Bolsista PAEX 2019 Lucas Natã Marques, voluntários João Frederico Palmeira, Josué Salles Barbosa..

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

extremamente afetados em seu processo de desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo e mental pelo período de distanciamento social. São concebidas a cada edição com formato inovador e têm caráter multiplicador.⁴

A IDENTIDADE CAMBIANTE: A PLANTA CRESCE

Pensando sobre como abordar a relação entre a experimentação colaborativa que venho coordenando nas calçadas de Belo Horizonte e arredores e a pesquisa desenvolvida em torno das questões envolvidas em meu trabalho de arte, me deparei com uma reflexão de Jorge Luís Borges a respeito do tempo e o aforismo do rio de Heráclito:

*Somos siempre Heráclito viéndose reflejado en el río, y pensando que el río no es el río porque ha cambiado las aguas, y pensando que el no es Heráclito porque el ha sido otras personas entre la última vez que vio el río y ésta. Es decir, somos algo cambiante y algo permanente. Somos algo esencialmente misterioso. (...) Ése es el problema que nunca podremos resolver: el problema de la identidad cambiante. Y quizá la misma palabra cambio sea suficiente. Porque si hablamos del cambio de algo, no decimos que algo sea remplazado por otra cosa. Decimos: **La planta crece**. No queremos decir con esto que una planta chica deba ser remplazada por una más grande. Queremos decir que esa planta se convierte en otra cosa. Es decir, la idea de permanencia en lo fugaz.* (BORGES, 1998. p. 98– 99. grifo do autor)⁵

Para dar prosseguimento a nova etapa do trabalho no biênio de 2023 e 2024, voltada para o público infanto-juvenil pós pandemia em escolas públicas, decidimos usar como ponto de partida a imagem de Borges do fugaz no cambiante e do câmbio no fugaz: “**A planta cresce.**” Essa escolha se apoia no duplo interesse pela preservação da natureza no contexto de mudanças climáticas e na questão do devir, muito presente em minha pesquisa e obra artística, e que se

⁴ Para realizar ainda mais ações será preciso montar equipes mais permanentes, o que implica em desafios para o seu financiamento. (Ações: “*Com todos os cuidados*” e *Conectando estrelas* em 2022, *Contos dos Quatro elementos*, em 2023 e *A planta cresce*, em 2024).

⁵ Somos sempre Heráclito vendo-se refletido no rio, e pensando que o rio não é o rio porque tenha mudado suas águas, e pensando que ele não é o Heráclito porque ele foi outras pessoas entre a última vez que viu o rio e esta. Quer dizer, somos algo cambiante e permanente. Somos algo misterioso. (...) Esse é o problema que nunca poderemos resolver: o problema da identidade cambiante. E talvez a própria palavra *câmbio* seja suficiente. Porque se falamos do câmbio de algo, não dizemos que algo seja substituído por outra coisa. Dizemos: *A planta cresce*. Não queremos dizer com isto que uma planta pequena deva ser substituída por uma maior. Queremos dizer que essa planta se converte em outra coisa. Quer dizer, a ideia de permanência no fugaz. (BORGES, 1998. p. 98– 99) (grifo do autor, tradução livre nossa).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

mostra particularmente interessante para o desenvolvimento afetivo de um público alvo de pessoas na faixa dos 11 a 13 anos, de transformação física e psicológica, sobretudo neste momento pós-pandêmico em que a fugacidade da existência se pôs tão em relevo.

A partir desta reflexão, em 2023 e 2024, foram criados colaborativamente pelos bolsistas do NÉQUIS Maria Cecília Parreiras (monitoria PEMA 2023), Gabriel Sena Gonçalves (bolsista PAEX 01/2023) e a autora, fanzines e um baralho, ilustrados à mão em aquarela e bico de pena. O baralho se divide em quatro naipes e os fanzines em quatro grupos, correspondendo aos elementos Ar, Água, Terra e Sol, todos relacionados ao crescimento vegetal. Os fanzines, além das ilustrações contêm perguntas disparadoras e espaços em branco onde os participantes são convidados a desenhar. Os fanzines são especialmente elaborados para fundamentar o trabalho em sala de aula, de maneira a preparar o público infanto-juvenil para a ação na rua bem como, após a vivência, auxiliar na elaboração da experiência.⁶ Durante a ação, após uma dinâmica com o baralho em rodas de conversa na Praça para estimular a invenção coletiva de histórias, a ação *A planta cresce* culmina na realização de um desenho colaborativo ocupando toda a área cimentada central da Praça Zamenhof por um grupo de 38 crianças.⁷

O GIZ ESCOLAR

O giz escolar como material gráfico em fluxo acolhe escritos, equações, desenhos, garatujas, cálculos e problemas em lousas de salas de aula desde meados do século XIX. Atribui-se a introdução do giz nas escolas a James Pillans, que lecionava geografia em *Eton*, no Reino Unido, e que, posteriormente, foi professor da Universidade de Edimburgo. Ele foi um influente educador e o método do “*chalk and talk*” (correspondente em português, ao “cuspe e giz”) se disseminou pelas salas de aula do planeta).

⁶ “Você pode se banhar duas vezes no mesmo rio?”; “A planta muda a água?”; _ “A água muda a planta?”; “A terra muda?”; “A planta muda a terra?”; etc., intercambiando os termos terra, planta, ar, sol, água.

⁷ Para este fim, contamos com a mediação de bolsistas e voluntários, em sua maioria estudantes da Disciplina *Estudo da Forma e Tópicos em Instalação: Instalação no Espaço Urbano*, dos Cursos de licenciatura (2023) e bacharelado (2024) em Artes Plásticas da Escola Guignard – UEMG, Lucas Rezende Monteiro e Maria Regina Rocha Bueno (bolsistas PAEX 01/2024); turma de segundo período LAP 2023 e Primeiro Período BAP 2024, Tópicos em Estudo da Forma/ instalação no espaço Urbano Primeiro semestre de 2024.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

*So **captivating** was the instruction conveyed in this shape, that boys often petitioned for leave to remain in the school-room during play-hours; some for the sport of examining one another on the skeleton map, others **to practise the art of making chalk out-lines on a black board**. And such dexterity and expertness did they acquire in the use of the crayons, that I abandoned the practice of drawing on this board myself, and substituted the beautiful specimens produced by my pupils for my own clumsy performances. (PILLANS, 1856. p.398; grifos nossos).⁸*

Ao aspecto do encantamento “cativante” ressaltado por Pillans, do traço de gestualidade ampla sobre a lousa, fosco, macio e de excelente cobertura, mas capaz de sombreamentos transparentes do novo material, soma-se o caráter plástico de reversibilidade em fluxo da inscrição em giz, que pode ser totalmente apagada para dar lugar uma nova anotação, o que o torna tão adequado para a função que exerceu sobre a lousa de pedra, sucedida pelo quadro negro, o quadro verde e agora substituídos em grande parte pelos marcadores hidrográficos sobre o quadro branco, *tablets* e telas digitais. Muitos artistas, como Cy Twombly⁹ (1928- 2011), por exemplo, fizeram desse aspecto provisório e gestual de grande formato do traçado de giz sobre o quadro uma fonte de inspiração.

O giz escolar colorido é bastante próximo em sua formulação e efeito estético ao pastel seco, meio de desenho difundido desde o Renascimento italiano e que se popularizou nos séculos XVIII e XIX.

*(...) **pastel**, dry drawing medium executed with fragile, finger-size sticks. These drawing crayons, called pastels, are made of powdered pigments combined with a minimum of nongreasy binder; usually gum tragacanth or, from the mid-20th century, methyl cellulose. Made in a wide range of colour values, the darkest in each hue consists of pure pigment and binder; the others having varying admixtures of inert whites (Encyclopaedia Britannica, 2024; grifo do autor)¹⁰*

⁸ A instrução transmitida dessa forma era **tão cativante** que os meninos muitas vezes pediam permissão para permanecer na sala de aula durante as horas de recreio; alguns pelo prazer de examinar uns aos outros no mapa do esqueleto, **outros para praticar a arte de fazer contornos de giz em um quadro negro**. E eles adquiriram tamanha destreza e perícia no uso dos bastões de cor, que eu mesmo abandonei a prática de desenhar naquele quadro e substituí minhas próprias performances desajeitadas pelos belos exemplares produzidos por meus alunos. (tradução livre nossa; grifos nossos).

⁹ O trabalho de Cy Twombly está bem documentado no site da Gagosian Gallery, que trabalha o seu espólio: Cy Twombly. Disponível em: <<https://gagosian.com/artists/cy-twombly/>> Acesso em: <30/10/2024>.

¹⁰ (...) **pastel**, o meio de desenho seco e pastel executado com palitos frágeis do tamanho de um dedo. Esses lápis de desenho, chamados pastéis, são feitos de pigmentos em pó combinados com um mínimo de aglutinante não gorduroso, geralmente goma adragante ou, a partir de meados do século XX, metilcelulose. Feito em uma ampla

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Ambos são bastões formados de pigmento e carga (ou *extender*, um material inerte incolor ou branco usado para difundir pigmentos) (MOTTA, E.; SALGADO, M., 1976; p.167). A diferença consiste que, no pastel, médium próprio para a arte profissional, usa-se a goma adragante ou carboximetilcelulose como aglutinantes para formar o bastão, ao invés do gesso empregado no giz escolar. Além disso, no bastão pastel seco, são utilizados pigmentos de qualidade, o que encarece sobremaneira sua produção.

Em geral, a tinta é um composto de pigmento e de aglutinante. Este liga os pigmentos entre si e ao suporte. Duas tintas, entretanto, dispensam o aglutinante e são aquelas destinadas ao *pastel* e ao *afresco*. Nas tintas para o pastel, o aglutinante – goma adragante – tem por fim formar o bastão e não tem função quando levado ao suporte, pois perde seu poder adesivo, depois de seco. Fixa-se o papel, devido à sua textura áspera ou aveludada. (MOTTA, E. e SALGADO, M., 1976; p.54; grifo do autor).

Já o giz é de baixo custo, o que provavelmente contribuiu para sua rápida expansão nas escolas. Sabemos que o giz é um velho conhecido da humanidade desde tempos remotos, anteriores à criação de escola, de aula ou mesmo de sala. Trata-se de um mineral corriqueiro, seja na forma de giz (sulfato de cálcio hidratado) muito frequente nas falésias da Europa, ou gipsita (gesso), presente em todo o território brasileiro, e que ocorre em abundância por todos os continentes: “ É o sulfato mais comum na crosta terrestre ocorrendo em evaporitos ou na forma de camadas interestratificadas de folhelhos, calcário e argila, podendo também ser encontrado em meteoritos.” (WIKIPEDIA, 2024). Seu uso se inicia nas inscrições em cavernas, para fazer moldes na metalurgia e construção civil, aglutinante e corretivo de solos, entre outros, antes de migrar para a esfera escolar e para a arte. Assim, o giz está vinculado ao ato de riscar, seja para desenhar, escrever ou representar, há tempos imemoriais. De fácil obtenção e utilização, está associado à marca da presença humana desde a pré-história e, nos últimos dois séculos, à educação.

gama de valores de cores, o mais escuro em cada matiz consiste em pigmento puro e aglutinante, os demais possuem misturas variadas de brancos inertes. <https://www.britannica.com/art/pastel-art>. ; grifo do autor.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

O SITE

Além do caráter efêmero e provisório do giz escolar, não impositivo por se deixar apagar com facilidade, interessa para o contexto das ações aqui descritas, a desvinculação do giz com o quadro negro tradicional que, por ser retangular, condiciona o espaço através dos ângulos retos e do “esqueleto estrutural”¹¹ isto é, pressupõe um *grid* (ARNHEIM, 1980, p. 6 - 8). Nessa transferência do quadro negro para o chão em área externa, o giz passa a ser utilizado diretamente sobre o cimento, ao ar livre, sem limites ao alcance da vista. A sensação de desenhar sem bordas próximas ou delimitações, sujeito à interferência de quem está desenhando ao lado, convida à colaboração e à expansão. Está presente, também, um outro deslocamento, para um lugar do lado de fora, livre do seu espaço regulamentado e regulamentador do recinto escolar. Ao deixar o edifício, no momento em que cruzam os portões, o corpo das crianças se estende, se alarga, algumas correm, as vozes soam mais altas, numa descompressão de liberdade. Por fim, uma praça ou passeio largo diante de um edifício escolar apresenta mais um nível de descontração: o do tempo reservado para o estudo, preservado das obrigações trabalhistas, mas regrado por um sistema de controle de comportamento, que é desviado para ser dedicado ao prazer de rabiscar e conversar. (LAROSSA, 2018).

Propomos experiências que possam dar oportunidade ao ato de desenhar no espaço público, deixar um sinal de sua passagem pelo lugar, por algum tempo, embora não em permanência. O ato de grafitar, que tem sido duramente reprimido nos espaços urbanos pode ser exercido legalmente de forma livre, por se tratar da inscrição impermanente do giz e não interromper o ir e vir. Possibilita ativar as pulsões da memória como vínculo dos afetos, de estabelecer conexões de pertencimento com aquele lugar onde se desenha, produzindo uma sensação de habitar os espaços que, originalmente eram percebidos como meros lugares de passagem, sem grande significado afetivo.

¹¹ ARNHEIM expõe em seu livro seminal, experiências da Universidade de Estocolmo baseadas na teoria da Gestalt que parecem indicar a prevalência das duas diagonais e das medianas horizontal e vertical na percepção de formas em um suporte quadrangular.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

MIGRAÇÕES

A permanência no fugaz, e o fugaz na permanência acompanham meu trabalho em arte ao longo dos anos. Tenho produzido objetos e instalações contingentes, que se constroem e se transformam ao longo do tempo de exposição.¹² Um exemplo de obra de minha autoria em que o aspecto contingente é explorado é a série *Pássaros migratórios*. Nela é utilizada uma massa moldável intensamente vermelha, biodegradável e solúvel em água, que foi desenvolvida pela autora a partir de urucum¹³. Pequenos *Pássaros* são moldados com quatro movimentos de mão; um *Pássaro* colocado na água retorna à condição de tinta em algumas horas. Nesse sentido, *Pássaros migratórios* configura uma espécie de desenho ao contrário, de ativação da memória, operando da forma tri dimensional para a tinta, em vez de, a partir da tinta, conduzir à criação da forma, como é tradicional na pintura e no desenho.

Em oficinas de pessoas voluntárias conduzidas pela autora, são produzidos milhares destes pequenos pássaros feitos à mão, solúveis em água e biodegradáveis, de cerca de 8 cm de comprimento, que integram ocupações em galerias e museus, em espaços privados através da distribuição gratuita a pessoas e, por fim, em espaços públicos como Praças e calçadas, expostos a sol, chuva e a pássaros de carne e osso que os devoram.

Aqui, temos a forma do pássaro moldada à mão, à qual se sobrepõem os significados aportados pelos componentes da massa, urucum e água. Mas ligando todas essas camadas de sentidos, temos o fato de que essa obra não é estável. Ela se transforma, se dilui, passa do estado sólido a líquido; nesse percurso, assume diversas formas; ao fim do processo de cerca de oito horas, retém apenas a cor, retornando à condição de tinta. Esse caráter migratório desloca todo o sentido que desliza para uma situação em que a temporalidade, a memória e o devir passam ao

¹² Por necessidade de ser breve, citaremos aqui, a título de exemplificação, apenas a série *Pássaros Migratórios*, que tem se desenvolvido em instalações *site specific* ao longo dos anos, que apresenta um aspecto de exploração da impermanência e de sua dimensão temporal. Outros trabalhos de minha autoria na direção da transformação e fugacidade são descritos no artigo *Experimental potências contingentes*, que está sendo publicado nos Anais do 33 Encontro Nacional da ANPAP – *Vidas*, 2024 (LABOURIAU, 2024).

¹³ Urucum é o nome do pigmento extraído da parte externa das sementes de *Bixa orellana*. Depois de extraído por esfregaço em uma mistura de fubá com algumas gotas de Ω oleo, costuma ser comercializado com o nome de colorau.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

primeiro plano e problematizam a questão do ser e sua contingência impermanente, em permanente vir a ser.

Por ser uma massa para moldar, implica o desenvolvimento de um gesto que a reconfigure. Para desenvolver a forma dos *pássaros*, busquei a criação de gestos que pudessem ser repetidos, remissivos do trabalho de artesãos de apitos de barro em forma de passarinhos, que fazem parte da cultura popular em várias regiões do Brasil. O registro fotográfico e em vídeo desses gestos foram incorporados ao trabalho. Aqui a mão configura um molde que também está em fluxo, que também se encontra em devir. Ao invés de substancializar em direção a uma permanência, esse material se dá ao olhar em trânsito, sem se resolver numa imobilização.

MATÉRIA EM TRÂNSITO COMO OPERAÇÃO

Utilizar materiais na contemporaneidade, de qualquer forma, acarreta estar consciente de que eles vêm carregados de sentido anterior, o que implica uma estrutura em camadas em que os sentidos pré-existent não são anulados, mas se sobrepõem de forma complexa às convenções e sentidos estabelecidos pela obra. Martha Buskirk abordou este tema em seu livro, *The contingent object of contemporary art*. (BUSKIRK, 2005, p.14) Para ela não existe material em bruto no sentido absoluto, mas configurariam palimpsestos, suportes rasurados da escrita como os pergaminhos que eram raspados e reutilizados guardando marcas residuais de seu uso anterior.

Essas associações residuais podem se tornar ainda mais complexas no caso de trabalhos que não apresentam uma forma estável, mas são criados a partir de materiais em fluxo durante sua exposição. Uma obra seminal nesse tipo de exploração é *Fluids* (*Fluidos*, 1967), de Allan Kaprow (1927-2006). Essa obra foi realizada a partir de blocos de gelo sobrepostos, formando vários recintos retangulares nas ruas de Los Angeles e Pasadena (9 x 3 x 2,5m aprox.). As paredes de gelo foram derretendo lentamente, até desaparecerem diante do público ao longo de três dias. Aqui o mais importante é o processo em todas as suas etapas, desde o ato de construção dos recintos de gelo até o lento desaparecimento das paredes, o vir a ser da matéria em trânsito, do derretimento. Tarefa extenuante cujo propósito é se esvaír.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

O FUGAZ COMO POTÊNCIA

O campo expandido é definido por Rosalind Krauss no contexto de seu artigo seminal como uma operação entre termos culturais: escultura, arquitetura e paisagem mas que, segundo propõe Krauss, pode ser aplicada a outros conjuntos de termos culturais. (KRAUSS, 1984 p.136) Os termos estabelecidos pelas intervenções urbanas situadas no campo da arte, por um lado, embora produzido de forma colaborativa por diversos participantes, se dão a partir do desígnio disparador de um artista individual e, por outro, no desenho colaborativo provocado por uma proposição aberta, que têm em comum a exploração fugaz como potência informe, a pulsão da memória residual como ativação de uma ressignificação, resultando a produção de uma relação diversa com um lugar. Como a planta que cresce, esses lugares não são substituídos por outros, são os mesmos, que em transformação, oferecem uma identidade cambiante através da arte como experiência.

REFERÊNCIAS

ARNHEIM, Rudolf. Equilíbrio. In: **Arte e percepção visual**; uma psicologia da visão criadora. Trad. Ivonne Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira, 1980. p.3 – 32.

BORGES, Jorge Luís. *El tiempo*. In: **Borges oral**. Madrid: Alianza, 1998. p. 82 – 99.

BURSKIRK, Martha. **The contingent object of contemporary art**. Cambridge: MIT, 2005.

CY TWOMBLY. Disponível em: < <https://gagosian.com/artists/cy-twombly/> > Acesso em: <30/10/2024>

GIPSITA. Wikipedia. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Gipsita_ > Acesso em: <30/10/2024>

JAMES PILLANS. Wikipedia. Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/James_Pillans > Acesso em: <30/10/2024>

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

FLUIDS. LACMA Disponível em: <
<https://www.flickr.com/photos/lacma/2417416174/in/set-72157604464111119>. Acesso em:
<21/10/2014>

KRAUSS, Rosalind. A escultura no campo ampliado. **Gávea**. Rio de Janeiro, n. 1, p. 87-93, 1984.

LABOURIAU, SONIA SALGADO. Experimentar potências contingentes, **Anais do 33 Encontro Nacional da ANPAP – Vidas**, 2024.

LARROSA, Jorge. **Esperando não se sabe o quê**: sobre o ofício de professor. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

MOTTA, Edson e SALGADO, Maria Luiza Guimarães. **Iniciação à pintura**. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976. 216 p.

PASTEL. **Encyclopeadia Britannica** Disponível em: <
<https://www.britannica.com/art/pastel-art>. > Acesso em: <30/10/2024>

PILLANS, James. **Contributions to the cause of education**. London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1856. 591p. Disponível em: <
https://archive.org/details/bub_gb_NeNhgb2jHOAC > Acesso em: <30/10/2024>

Como citar este texto:

LABOURIAU, Sonia S. Se passa nas calçadas. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.